

PERAN BAHASA INDONESIA DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA

¹Sri Kurnia Ningsi Hasibuan, ²Aurora Maduma, ³Ulfa Hidayanti, ⁴Nuramina Rambe,
⁵Fauziah Damayanti Lubis

Email: srikurnianingsi02@gmail.com; auroramaduma707@gmail.com; ulfahidayanti141@gmail.com;
rambenuramina17@gmail.com; fauziahlubis04496@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry Padangsidempuan

ABSTRAK

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan strategis bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen fundamental dalam pembentukan karakter siswa di lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bahasa Indonesia dalam membangun jati diri, etika, dan kepribadian siswa melalui studi literatur kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan karakter melalui bahasa Indonesia mencakup empat dimensi utama: (1) internalisasi identitas nasional melalui pemahaman fungsi bahasa nasional dan negara; (2) penerapan kesantunan berbahasa sebagai cermin etika dan moralitas; (3) pemanfaatan karya sastra sebagai media penanaman nilai moral, sosial, dan spiritual; serta (4) pengembangan literasi yang berkontribusi pada disiplin diri dan kematangan akademik. Melalui pembelajaran yang integratif, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana transformasi sosial yang mampu melahirkan generasi emas yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan budi pekerti luhur.

Kata Kunci: Bahasa Indonesia, Pembentukan Karakter, Kesantunan Berbahasa, Sastra, Literasi.

ABSTRACT

Indonesian language holds a strategic position not only as a communication tool but also as a fundamental instrument in shaping students' character within educational environments. This study aims to analyze the role of the Indonesian language in building students' identity, ethics, and personality through a qualitative literature review. The results indicate that character building through the Indonesian language encompasses four main dimensions: (1) the internalization of national identity by understanding the functions of the national and state language; (2) the application of linguistic politeness as a reflection of ethics and morality; (3) the utilization of literary works as a medium for instilling moral, social, and spiritual values; and (4) the development of literacy which contributes to self-discipline and academic maturity. Through integrative learning, the Indonesian language functions as a means of social transformation capable of producing a golden generation that is not only intellectually bright but also possesses integrity and noble character.

Keywords: Indonesian Language, Character Building, Linguistic Politeness, Literature, Literacy.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa, dan bagi Indonesia, pendidikan merupakan aspek yang sangat penting, tujuan pendidikan tidak hanya berhenti pada pencapaian kecerdasan intelektual atau kognitif semata, melainkan juga berfokus pada pengembangan watak dan kepribadian yang luhur.¹ Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun, dalam realitasnya, tantangan pendidikan karakter di era modern semakin kompleks.² Globalisasi dan digitalisasi membawa dampak ganda; di satu sisi mempercepat akses informasi, namun di sisi lain memicu degradasi moral seperti hilangnya etika berkomunikasi, menipisnya rasa nasionalisme, serta maraknya ujaran kebencian di kalangan generasi muda. Salah satu instrumen yang paling vital namun sering kali terabaikan dalam penguatan karakter adalah bahasa. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi atau transmisi informasi, melainkan cermin dari jiwa dan identitas bangsa. Bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, memegang peranan strategis dalam menyatukan keberagaman sekaligus membentuk pola pikir masyarakatnya. Dalam konteks pendidikan, pembelajaran bahasa Indonesia memiliki dimensi ganda: sebagai pengantar ilmu pengetahuan (*language for learning*) dan sebagai media pembentuk karakter (*language for character building*). Melalui bahasa, seseorang belajar bagaimana berpikir secara logis, bersikap santun, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, kegagalan dalam membina kecakapan berbahasa yang baik sering kali berbanding lurus dengan kegagalan dalam membentuk perilaku sosial yang positif.

Pentingnya peran bahasa Indonesia dalam membentuk karakter siswa juga berkaitan erat dengan konsep kesantunan berbahasa. Kesantunan bukan hanya masalah

¹ Heru Setiawan, (2025), Pendidikan Berkualitas Sebagai Investasi Utama Pembangunan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, *Al-Mizan Media Universitas Pasundan*, Volume 1, No. 1, Mei

² Sara Indah Elisabet Tambun, (2021), Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab Iv Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah, *Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)* Volume: 01, No 01

teknis pemilihan diksi, melainkan representasi dari kerendahan hati dan penghormatan terhadap orang lain. Saat ini, fenomena lunturnya kesantunan berbahasa di lingkungan sekolah menjadi perhatian serius. Banyak siswa yang mulai meninggalkan unggah-ungguh atau tata krama dalam berbicara, baik kepada guru maupun sesama teman. Penggunaan bahasa yang kasar, sarkastik, atau tidak sesuai konteks menunjukkan adanya kekosongan nilai dalam diri individu tersebut. Di sinilah pembelajaran bahasa Indonesia harus hadir sebagai solusi kuratif dan preventif. Guru tidak hanya bertugas mengajarkan tata bahasa (gramatika), tetapi juga harus mampu menanamkan nilai-nilai moral melalui praktik berbahasa yang santun dan bermartabat. Selain aspek kesantunan, bahasa Indonesia juga berperan sebagai wadah pelestarian nilai budaya dan nasionalisme. Melalui literasi sastra, siswa diperkenalkan pada kekayaan pemikiran para pendiri bangsa dan sastrawan yang sarat dengan pesan-pesan moral. Membaca karya sastra seperti puisi, cerpen, dan novel memungkinkan siswa melakukan refleksi diri dan menumbuhkan rasa empati. Sastra menjadi laboratorium kehidupan di mana siswa dapat belajar mengenai kejujuran, keberanian, dan pengorbanan tanpa merasa sedang digurui. Dengan memahami makna di balik setiap untaian kata dalam bahasa Indonesia, siswa akan memiliki kepekaan rasa yang lebih tajam, yang pada akhirnya akan bermuara pada terbentuknya karakter yang humanis dan berbudi pekerti.³

Secara empiris, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kemampuan literasi dengan kematangan emosional. Siswa yang memiliki kemampuan bahasa yang baik cenderung lebih mampu mengelola konflik dan mengekspresikan pendapatnya secara asertif tanpa harus menggunakan kekerasan. Bahasa memberikan struktur pada pikiran; jika bahasanya tertata, maka pola pikirnya pun akan cenderung sistematis dan terkendali. Oleh karena itu, penguatan posisi bahasa Indonesia di sekolah-sekolah harus dipandang sebagai upaya strategis dalam memitigasi krisis moral bangsa. Pembelajaran harus diarahkan pada pengembangan kompetensi komunikatif yang berbasis pada karakter, sehingga bahasa benar-benar menjadi alat transformasi sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

³ Harlina1, (2020), Peran Pembelajaran Bahasa Dalam Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar, *Jurnal Bindo Sastra* 4 (1)

mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana peran bahasa Indonesia dalam membentuk karakter siswa. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai dimensi bahasa, mulai dari fungsi komunikatif, aspek kesantunan, hingga peran literasi sastra dalam menanamkan nilai-nilai integritas, disiplin, dan nasionalisme. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kurikulum bahasa Indonesia yang lebih berorientasi pada nilai, serta memberikan panduan praktis bagi pendidik dalam mengintegrasikan pendidikan karakter di dalam kelas. Bahasa Indonesia bukan hanya milik para ahli bahasa, tetapi merupakan napas kehidupan bagi pembentukan generasi emas Indonesia yang cerdas dan berkarakter.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Secara teknis, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan objek kajian mengenai peran bahasa Indonesia dalam pembentukan karakter siswa. Sumber data utama diperoleh dari buku teks kependidikan, jurnal ilmiah terakreditasi, artikel penelitian, serta dokumen kurikulum resmi yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data digital dan perpustakaan untuk menemukan teori-teori serta hasil penelitian terdahulu yang mendukung argumen penelitian. Setelah data literatur terkumpul, dilakukan analisis secara mendalam menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Peneliti melakukan reduksi data dengan memilah informasi yang paling relevan, kemudian menyajikannya dalam bentuk deskripsi naratif yang sistematis. Peneliti dalam hal ini berperan sebagai instrumen kunci yang melakukan interpretasi terhadap teks untuk menemukan kaitan antara aspek kebahasaan, seperti kesantunan dan literasi, dengan nilai-nilai karakter siswa. Tahap akhir dari metode ini adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan melalui proses verifikasi data untuk memastikan bahwa temuan penelitian memiliki landasan teoretis yang kuat dan valid.⁴

⁴ Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Kuningan: H Pustaka.

HASIL PENELITIAN

A. Bahasa Indonesia sebagai Identitas Nasional

Jati diri bangsa Indonesia sangat bergantung pada ideologi dan norma dasar yang menjadi panduan dalam bersikap. Karakteristik inilah yang menjadi pembeda utama antara Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Identitas tersebut dapat dikenali melalui aspek fisik yang tampak maupun aspek batiniah yang mendalam. Salah satu manifestasi nyata dari jati diri bangsa adalah Bahasa Indonesia. Hal ini selaras dengan pepatah "bahasa menunjukkan bangsa," di mana bahasa berperan sebagai jembatan komunikasi bagi masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan daerah yang beragam. Dengan adanya bahasa persatuan, warga negara dapat saling memahami dan berinteraksi dengan efektif. Sebagai simbol identitas nasional, kedudukan bahasa Indonesia sejajar dengan bendera dan lambang negara yang wajib kita muliakan. Agar fungsinya berjalan optimal, bahasa Indonesia harus memiliki ciri khas yang kuat dan harmonis dengan simbol negara lainnya.

Upaya untuk memperkuat identitas ini memerlukan komitmen masyarakat dalam:

1. Menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mempelajari dan membina kaidah bahasa secara konsisten.
3. Mengembangkan bahasa agar tetap murni tanpa tercampur unsur asing secara berlebihan.⁵

Status Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional telah dikukuhkan sejak peristiwa Sumpah Pemuda. Dalam posisinya tersebut, Bahasa Indonesia menjalankan tiga fungsi utama:

1. Representasi Kebanggaan

Menjadi simbol kemuliaan dan martabat bangsa. Bahasa Indonesia sebagai representasi kebanggaan nasional mencerminkan kemuliaan serta martabat bangsa yang lahir dari perjuangan panjang merebut kemerdekaan. Sebagai simbol kebanggaan, bahasa Indonesia memiliki nilai historis dan sosiologis yang mendalam, di mana masyarakat menggunakannya bukan hanya

⁵ Luh Putu Swandewi Antari, 2019, *Bahasa Indonesia Sebagai Identitas Nasional Indonesia*, *Stilistika* Volume 8, Nomor 1, November

sebagai alat tutur, melainkan sebagai manifestasi rasa hormat terhadap kedaulatan negara. Rasa bangga ini muncul karena bahasa Indonesia mampu berdiri tegak di tengah ribuan bahasa daerah dan pengaruh bahasa asing, tanpa menghilangkan jati diri lokal namun tetap mampu mengikuti perkembangan zaman. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar merupakan wujud nyata dari penghormatan terhadap martabat bangsa, sehingga bahasa ini berfungsi sebagai pemelihara harga diri kolektif rakyat Indonesia di mata dunia internasional.

2. Identitas Nasional

Menjadi jati diri yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Bahasa Indonesia berperan sebagai identitas nasional yang membedakan bangsa Indonesia secara unik dari bangsa-bangsa lain di dunia. Identitas ini bukan sekadar label formal, melainkan karakter batiniah yang melekat pada setiap penuturnya, yang menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki kedaulatan bahasa yang mandiri. Sebagai ciri khas bangsa, bahasa Indonesia menyatukan berbagai simbol kebudayaan dan nilai-nilai luhur ke dalam satu wadah linguistik yang diakui secara konstitusional. Identitas yang kuat melalui bahasa memungkinkan warga negara untuk memiliki rasa memiliki yang sama, sehingga meskipun berada di luar negeri, penggunaan bahasa Indonesia tetap menjadi penanda utama yang mempertegas eksistensi dan asal-usul mereka sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Alat Integrasi

Berperan sebagai jembatan komunikasi lintas warga, daerah, dan budaya. Sebagai alat integrasi, bahasa Indonesia berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang sangat vital dalam menyatukan keragaman warga, daerah, dan budaya yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Di tengah kemajemukan suku bangsa yang memiliki bahasa ibu yang berbeda-beda, bahasa Indonesia hadir sebagai lingua franca yang efektif untuk mencegah terjadinya sekat-sekat komunikasi dan potensi konflik antar etnis. Peran integratif ini memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan, kerja sama ekonomi, dan konsolidasi politik secara harmonis tanpa menghapuskan kekayaan bahasa daerah masing-masing. Dengan adanya bahasa Indonesia, masyarakat dari latar belakang budaya yang kontras dapat

berinteraksi dalam satu pemahaman yang seragam, sehingga tercipta rasa persatuan yang kokoh dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang memungkinkan penyatuan berbagai etnis dengan latar belakang sosial-budaya berbeda ke dalam satu kesatuan bangsa.

Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara

Berdasarkan landasan konstitusional Pasal 36 UUD 1945, Bahasa Indonesia mengemban tanggung jawab besar sebagai bahasa negara melalui fungsi-fungsi berikut:

1. Bahasa Resmi Kenegaraan

Implementasi ini telah dimulai sejak pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan 1945. Sejak saat itu, seluruh agenda resmi, upacara, serta kegiatan administratif pemerintahan wajib menggunakan Bahasa Indonesia, baik secara verbal maupun dalam dokumen tertulis. Penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah kenegaraan memastikan bahwa setiap kebijakan, undang-undang, dan keputusan politik dapat dipahami secara seragam oleh seluruh aparatur sipil negara dan warga negara. Tanpa standar bahasa yang resmi, risiko misinterpretasi dalam urusan birokrasi akan sangat tinggi, terutama dalam komunikasi antarlembaga tinggi negara. Oleh karena itu, konsistensi penggunaan bahasa Indonesia dalam surat-menyurat dinas dan pidato kepresidenan merupakan wujud nyata dari kedaulatan hukum dan administrasi yang mempersatukan wilayah kedaulatan Republik Indonesia.⁶

2. Bahasa Pengantar Pendidikan

Dunia pendidikan Indonesia, mulai dari tingkat paling dasar (PAUD) hingga jenjang tertinggi, menggunakan Bahasa Indonesia sebagai media instruksional utama. Hal ini didukung dengan ketersediaan materi ajar dan literatur dalam Bahasa Indonesia, baik melalui penyusunan mandiri maupun penerjemahan buku asing. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi

⁶ Andreas Riki Daniel Sihombing, Aswin Sianturi, Fasca Kristiani Butar-Butar, & Muhammad Surip. (2024). Peran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa persatuan di era globalisasi. *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 09–18.

(IPTEK). Peran bahasa Indonesia di dunia pendidikan tidak hanya sekadar alat komunikasi kelas, tetapi juga sebagai sarana pembentukan nalar ilmiah bagi generasi muda. Dengan menyeragamkan bahasa pengantar, akses terhadap ilmu pengetahuan menjadi lebih adil dan merata bagi pelajar dari Sabang sampai Merauke, terlepas dari latar belakang bahasa daerah mereka. Proses penerjemahan karya-karya ilmiah internasional ke dalam bahasa Indonesia secara masif menjadi kunci utama agar bangsa kita tidak tertinggal dalam penguasaan IPTEK global, sekaligus memperkaya kosa kata bahasa Indonesia dalam bidang-bidang teknis dan akademis.

3. Alat Koordinasi Pembangunan Nasional

Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi formal antarlembaga pemerintah serta media penyebaran informasi terkait kebijakan pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga proses perencanaan nasional dapat berjalan dengan sinkron. Dalam konteks perencanaan pembangunan, bahasa Indonesia bertindak sebagai penyambung lidah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak terjadi ketimpangan informasi. Komunikasi yang efektif menggunakan bahasa nasional memungkinkan sinkronisasi proyek strategis nasional dapat dipahami hingga ke tingkat desa. Selain itu, bahasa Indonesia memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan umpan balik terhadap program pembangunan, karena informasi disajikan dalam bahasa yang mampu menyatukan persepsi seluruh rakyat Indonesia mengenai arah kemajuan bangsa di masa depan.

4. Sarana Pengembangan Budaya dan IPTEK

Bahasa Indonesia berperan sentral dalam mendistribusikan ilmu pengetahuan melalui berbagai media cetak seperti buku teks, karya ilmiah populer, dan jurnal penelitian. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai wadah untuk mengekspresikan kekayaan budaya nasional sekaligus menjadi media adaptasi bagi penemuan-penemuan baru di bidang teknologi. Melalui publikasi majalah ilmiah dan buku-buku populer, bahasa Indonesia terus bertransformasi menjadi bahasa yang modern dan dinamis. Hal ini memungkinkan kebudayaan lokal dapat dipromosikan ke tingkat nasional melalui narasi yang dipahami secara luas,

sementara di sisi lain, istilah-istilah teknologi mutakhir dapat diindonesiakan agar lebih mudah diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari.⁷

B. Kesantunan Berbahasa dan Etika

Seseorang hanya dapat mencapai derajat kemanusiaan yang sempurna apabila ia mampu menginternalisasi berbagai nilai luhur di luar aspek fisik semata. Nilai-nilai tersebut mencakup pencarian kebenaran, penguasaan wawasan, kepedulian sosial, tanggung jawab moral, apresiasi keindahan (estetika), hingga aspek spiritualitas atau religiusitas. Proses ini merupakan upaya fundamental dalam merumuskan standar kebaikan serta memaknai kebenaran yang bersumber dari tradisi, norma, dan keyakinan agama demi mengangkat harkat dan martabat manusia.

Kesantunan berbahasa merupakan kewajiban moral bagi setiap individu karena hal tersebut menjadi cermin keluhuran budaya sebuah bangsa kesantunan melampaui sekadar perilaku personal; ia berakar pada nilai-nilai sosial budaya yang telah disepakati bersama. Penerapan kesantunan yang konsisten dalam interaksi sosial menjadi fondasi utama dalam pembentukan masyarakat yang beradab atau masyarakat madani.

1. Dimensi Bahasa yang Santun

Berkomunikasi bukan hanya tentang menggunakan tata bahasa yang sesuai standar (baik dan benar), melainkan juga tentang ketepatan dalam menyampaikan maksud dan tujuan. Hal ini harus dilakukan dengan cara yang sangat menghormati perasaan mitra tutur guna menghindari konflik atau ketersinggungan.

2. Definisi Berdasarkan KBBI

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan santun dalam dua aspek utama: pertama, memiliki budi bahasa dan tingkah laku yang halus, sopan, serta tenang; kedua, memiliki sifat penuh kasih sayang dan suka menolong.⁸

⁷ Lumban Gaol, A. L. D., Jessi Aprilia Silaban, & Robintang Lumban Batu. (2025). Peran Bahasa Indonesia Dalam Menjaga Identitas Nasional Di Tengah Perkembangan Globalisasi. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(01), 139- 151.

⁸ Komara Nur Ikhsan, (2024), Etika, Moral Kesantunan Berbahasa, Language : *Jurnal Inovasi Pendidikan Bahasa dan Sastra* Vol 4. No 1. Februari

Berbahasa tidak hanya sekadar mengikuti kaidah tata bahasa yang benar, tetapi juga mencakup ketepatan dalam menyampaikan pesan secara halus dan sopan kepada lawan bicara. Kesantunan tecermin dari budi bahasa yang baik, perilaku yang tenang, sikap sabar, serta rasa empati terhadap sesama. Sebuah tuturan dianggap santun apabila tidak mengandung kesan memaksa atau sombong, melainkan memberikan ruang bagi lawan tutur untuk memilih sehingga tercipta suasana komunikasi yang menyenangkan. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang lahir dari kesepakatan kolektif dalam suatu masyarakat. Hal ini menjadi prasyarat penting dalam interaksi sosial. Saat berkomunikasi, setiap individu sejatinya sedang terikat pada norma-norma budaya yang berlaku, bukan sekadar menyampaikan gagasan. Oleh karena itu, cara seseorang berbahasa harus selaras dengan unsur-unsur budaya di lingkungan tempat bahasa tersebut digunakan.

Secara interpersonal, kesantunan berfungsi sebagai perekat hubungan yang akrab dan instrumen efektif untuk mencegah terjadinya perpecahan. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin kelancaran pertukaran informasi agar tercipta hubungan timbal balik yang harmonis antarmanusia. Dalam praktiknya, kesantunan berbahasa harus berlandaskan pada etika dan moralitas. Beberapa prinsip utama dalam berkomunikasi meliputi:

1. Membicarakan hal-hal yang positif dengan cara yang benar.
2. Menggunakan tutur kata yang menyenangkan, pantas, serta santun.
3. Menyampaikan maksud secara gamblang dan tepat sasaran.
4. Berbicara dengan nada yang lembut serta mengedepankan aspek kejujuran.
5. Memperhatikan situasi, kondisi, serta adat istiadat masyarakat tempat interaksi berlangsung.

Hal ini mencakup berbagai dimensi komunikasi seperti berbicara secara fasih dan menyedapkan hati, menggunakan bahasa yang mulia, serta tetap bersikap lemah lembut dalam menyampaikan pesan. Kesantunan berbahasa adalah cara mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui tutur kata yang halus dan sopan demi

menjaga keharmonisan. Perilaku ini mencerminkan keluhuran budi pekerti seseorang yang sangat menghargai martabat orang lain dan berhati-hati agar tidak menyakiti perasaan sesama, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sebagai kesimpulan, etika dan moral dalam berbahasa adalah wujud pemanfaatan akal pikiran yang selalu mempertimbangkan nilai baik dan buruk. Dengan mematuhi norma, aturan, dan kepercayaan yang dianut masyarakat, kesantunan berbahasa akan membangun hubungan antarmanusia yang selaras dan damai.⁹

C. Sastra sebagai Media Penanaman Nilai

Efektivitas sastra sebagai instrumen pembangunan karakter anak sangat bergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang dilakukan oleh tenaga pendidik secara komprehensif. Peran guru tidak hanya terbatas pada kemampuan mengidentifikasi dan membimbing siswa menemukan nilai-nilai luhur di dalam teks, namun yang jauh lebih krusial adalah kemampuan mereka dalam memotivasi peserta didik untuk mengimplementasikan nilai tersebut dalam realitas kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, guru wajib memosisikan diri sebagai teladan nyata dalam pengamalan karakter positif, sebab tanpa pemahaman dan penerapan yang konkret, pesan-pesan luhur dalam karya sastra tidak akan mampu mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis dan damai. Untuk mendukung integrasi nilai karakter dalam kurikulum sastra, terdapat berbagai pendekatan strategis yang dapat diterapkan, mulai dari pengungkapan nilai secara eksplisit hingga menjadikan karakter tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari materi ajar. Guru dapat memperkuat pemahaman siswa dengan menggunakan perumpamaan yang relevan dengan pengalaman pribadi mereka, mengubah narasi negatif menjadi pesan positif, serta menghidupkan suasana kelas melalui metode diskusi dan curah pendapat. Selain itu, penggunaan media cerita mengenai tokoh-tokoh besar atau figur dalam kitab suci dapat menjadi inspirasi moral yang kuat bagi peserta didik.

Metode pembelajaran yang bersifat aplikatif juga memegang peranan penting, seperti penggunaan pementasan drama untuk memvisualisasikan kejadian yang sarat

⁹Harumi Siregar, (2025), Implementasi Bahasa Santun dan Pentingnya Etika Berbahasa Dalam Lingkungan Pendidikan (Studi di STKIP Pangeran Antasari dan STIE Pangeran Antasari), *Publikasi oleh: Yayasan Literasi Emas Nusantara*, Volume 02 Issue 02

akan pesan moral. Di luar lingkungan kelas, nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi melalui berbagai aksi nyata seperti kegiatan sosial, bakti amal, maupun praktik lapangan dalam bentuk kelompok belajar tematik. Melalui kombinasi antara teori di dalam kelas dan pengalaman langsung di lapangan, pembelajaran sastra dapat bertransformasi menjadi sarana pendidikan karakter yang dinamis dan berdampak panjang bagi masa depan siswa.¹⁰ Karya sastra sering kali menyimpan beragam nilai yang dapat dijadikan sebagai cerminan dalam menjalani kehidupan. Berikut adalah beberapa nilai yang terdapat dalam karya sastra:

1. Nilai Moral: Sastra mampu memberikan pelajaran mengenai batasan antara tindakan yang benar dan salah, serta dampak dari perilaku manusia. Lewat tokoh-tokoh yang mengalami pertentangan batin, pembaca bisa merenungkan keputusan-keputusan etis dalam realitas kehidupan.

2. Nilai Sosial

Karya sastra menyajikan potret mengenai interaksi antarindividu maupun kelompok di dalam masyarakat. Hal tersebut membantu pembaca memahami dinamika sosial, baik yang bersifat positif maupun negatif, serta peran seseorang dalam mendorong perubahan sosial.

3. Nilai Budaya

Sastra mengandung elemen budaya yang kuat, seperti tradisi, keyakinan, dan pola hidup suatu komunitas. Pembaca dapat memperluas wawasan mengenai pluralitas budaya serta belajar menghormati perbedaan yang ada di tengah masyarakat.

4. Nilai Spiritual

Karya sastra pun kerap memuat nilai-nilai kerohanian yang dapat menuntun pembaca dalam menggali hakikat hidup dan visi yang lebih luas. Banyak literatur yang memaparkan pengembaraan batin, upaya menemukan

¹⁰ Faris Fardani, (2025), Interpretasi Teks Sastra dalam Penanaman Nilai Moral dan Budaya: *Systematic Literature Review, International Conference on Innovation, Reflection, and Creativity in Arts, Literature, and Language Education (I-CIRCALLED) Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta*

identitas diri, serta relasi manusia dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih agung.¹¹

Nilai moral dalam karya sastra mengedukasi pembaca mengenai sisi baik dan buruk, beserta konsekuensi dari tiap perbuatan yang dilakukan oleh para tokoh dalam narasi. Sastra sering kali mengekspos dilema etika yang dialami karakternya, sehingga memberikan pelajaran tentang urgensi memilih prinsip hidup yang tepat. Pembaca dapat memetik hikmah dari setiap keputusan dalam cerita, yang pada akhirnya membantu mereka bertindak lebih bijak saat menghadapi berbagai pilihan di dunia nyata. Dalam hal ini, sastra tidak sekadar menjadi hiburan, melainkan juga sarana pemahaman atas prinsip-prinsip dasar kehidupan manusia. Di samping aspek moral, karya sastra pun memotret pergerakan sosial dan kebudayaan yang berlangsung di masyarakat. Melalui karakter yang ditampilkan, pembaca bisa mengamati berbagai realitas sosial, seperti tingkatan kelas, pertentangan antargolongan, ataupun komunikasi lintas budaya. Hal ini memberi peluang bagi pembaca untuk memupuk jiwa toleransi dan penghargaan terhadap kemajemukan, serta menyadari pentingnya nilai sosial dalam merawat kerukunan masyarakat. Karya sastra juga sering merekam transformasi sosial, sehingga pembaca mampu memahami evolusi nilai dan norma yang terjadi dalam perjalanan sejarah suatu bangsa.¹²

D. Literasi dan Disiplin Diri

Literasi secara umum mengacu pada kemampuan individu untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan pergeseran budaya informasi, definisi literasi telah meluas. Saat ini, literasi tidak hanya berfokus pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan informasi dari berbagai sumber dan format. Pentingnya literasi dalam pendidikan membangun landasan kokoh demi keberhasilan di masa depan

1. Peningkatan Kemampuan Belajar

¹¹ Al-Afandi, (2024), Peran Sastra Sebagai Pembentukan Karakter Siswa, *JUPENJI: Jurnal Pendidikan Jompa Indonesia*, Vol. 3. No. 4 November

¹² Yoma Hatima, (2025), Sastra Anak sebagai Sarana Penguatan Karakter dan Kreativitas di Sekolah Dasar, *Jurnal Kajian Pendidikan dan Cakrawala Pembelajaran* Volume 1 Nomor 2

Literasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam memacu kemampuan belajar peserta didik. Lewat kemahiran membaca serta pemahaman yang mendalam, siswa mampu menjangkau berbagai macam sumber informasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi materi baru, mempertajam penguasaan terhadap disiplin ilmu tertentu, serta mengasah keterampilan menulis yang sistematis. Literasi memandu siswa untuk menjadi individu yang aktif dan antusias dalam belajar sepanjang hayat.

2. Peningkatan Pencapaian Akademik

Keahlian literasi yang mumpuni berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi akademik siswa. Kapasitas membaca yang mumpuni membantu mereka menyerap materi pembelajaran secara lebih optimal, menuruti arahan, serta membedah informasi secara kritis. Siswa mampu mengasah kecakapan menulis yang efektif guna mengutarakan opini dan gagasan mereka dengan gamblang. Selain itu, literasi memperkuat daya pikir kritis dan analitis yang dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan di bidang matematika, sains, maupun mata pelajaran lainnya.

3. Pemberdayaan Pribadi

Literasi memberikan kekuatan bagi pengembangan diri siswa. Melalui keterampilan membaca dan menulis yang memadai, mereka mampu mengekspresikan pemikiran serta perspektif mereka dengan penuh keyakinan. Mereka dapat terlibat secara aktif dalam interaksi di kelas, menjalin komunikasi yang baik dengan teman maupun orang dewasa, serta merumuskan cita-cita mereka. Literasi juga menumbuhkan ketajaman berpikir yang diperlukan untuk memilah dan menilai validitas informasi dari berbagai referensi.

4. Persiapan untuk Masa Depan

Pembinaan literasi yang optimal menjadi bekal yang tangguh bagi masa depan peserta didik. Di zaman yang serba digital ini, kecakapan dalam membaca serta memproses informasi dari media sosial, laman internet, dan platform digital lainnya menjadi hal yang sangat vital. Literasi digital membimbing siswa agar mampu mengoperasikan teknologi secara cerdas, sekaligus siap menghadapi tantangan maupun peluang dalam dunia yang saling terhubung secara global.

5. Pengembangan Warga Negara yang Aktif

Literasi pun berkontribusi dalam membentuk sosok warga negara yang dinamis dan terlibat. Dengan kemahiran membaca serta menulis yang berkualitas, siswa dapat memahami dan membedah berbagai persoalan sosial, politik, hingga kebudayaan. Mereka mampu berperan serta dalam dialog dan menyampaikan argumen mereka berdasarkan landasan pengetahuan yang valid. Literasi menjadi alat bagi mereka untuk berkontribusi lebih luas bagi masyarakat.¹³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia merupakan napas kehidupan bagi sistem pendidikan nasional yang berperan sentral dalam membentuk karakter siswa secara holistik melalui fungsi-fungsinya sebagai identitas nasional, sarana komunikasi yang santun, media literasi, dan wadah nilai-nilai sastra. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak hanya meningkatkan kecakapan komunikatif, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai nasionalisme, kejujuran, empati, dan disiplin diri yang menjadi fondasi bagi siswa dalam menghadapi tantangan globalisasi serta degradasi moral. Oleh karena itu, integrasi pendidikan karakter ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia bukan sekadar tuntutan kurikulum, melainkan sebuah kebutuhan strategis untuk mencetak generasi masa depan yang memiliki keselarasan antara kecerdasan berpikir dan keluhuran budi pekerti dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Afandi, (2024), Peran Sastra Sebagai Pembentukan Karakter Siswa, *JUPENJI: Jurnal Pendidikan Jompa Indonesia*, Vol. 3. No. 4 November
- Andreas Riki Daniel Sihombing, Aswin Sianturi, Fasca Kristiani Butar-Butar, & Muhammad Surip. (2024). Peran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa persatuan di era globalisasi. *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 09–18.
- Fahrina Yustiasari Liriwati, (2024), *Pendidikan Literasi*, Kalimantan Selatan, Literatus Digitus Indonesia

¹³ Fahrina Yustiasari Liriwati, (2024), *Pendidikan Literasi*, Kalimantan Selatan, Literatus Digitus Indonesia

- Faris Fardani, (2025), Interpretasi Teks Sastra dalam Penanaman Nilai Moral dan Budaya: *Systematic Literature Review, International Conference on Innovation, Reflection, and Creativity in Arts, Literature, and Language Education (I-CIRCALLED) Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta*
- Harlina1, (2020), Peran Pembelajaran Bahasa Dalam Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar, *Jurnal Bindo Sastra* 4 (1)
- Harumi Siregar, (2025), Implementasi Bahasa Santun dan Pentingnya Etika Berbahasa Dalam Lingkungan Pendidikan (Studi di STKIP Pangeran Antasari dan STIE Pangeran Antasari), *Publikasi oleh: Yayasan Literasi Emas Nusantara*, Volume 02 Issue 02
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Kuningan: H Pustaka.
- Heru Setiawan, (2025), Pendidikan Berkualitas Sebagai Investasi Utama Pembangunan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, *Al-Mizan Media Universitas Pasundan*, Volume 1, No. 1, Mei
- Komara Nur Ikhsan, (2024), Etika, Moral Kesantunan Berbahasa, Language : *Jurnal Inovasi Pendidikan Bahasa dan Sastra* Vol 4. No 1. Februari
- Luh Putu Swandewi Antari, 2019, *Bahasa Indonesia Sebagai Identitas Nasional Indonesia, Stilistika* Volume 8, Nomor 1, November
- Lumban Gaol, A. L. D., Jessi Aprilia Silaban, & Robintang Lumban Batu. (2025). Peran Bahasa Indonesia Dalam Menjaga Identitas Nasional Di Tengah Perkembangan Globalisasi. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(01), 139- 151.
- Sara Indah Elisabet Tambun,(2021), Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab Iv Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah, *Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)* Volume: 01, No 01
- Yoma Hatima, (2025), Sastra Anak sebagai Sarana Penguatan Karakter dan Kreativitas di Sekolah Dasar, *Jurnal Kajian Pendidikan dan Cakrawala Pembelajaran* Volume 1 Nomor 2